

UN START REUȘIT AL PROIECTULUI INFORMATION SERVICES FOR IMPROVEMENT STUDY QUALITY, MISISQ

A SUCCESSFUL PROJECT START: INFORMATION SERVICES
FOR IMPROVEMENT STUDY QUALITY, MISISQ

LIUBOVI KARNAEVA, ELENA HARCONIȚA

Abstract: *In the period of 10 to 15 March 2014, at the Library of Kaunas University of Medical Sciences, Lithuania, was launched the project Tempus Information Services for Quality Improvement Study, MISISQ. The European coordinator is Kretaviciene Meile. Seven universities libraries participate in this project from Moldova. European partners of Moldova Universities are: Scientific Library of Riga Technical University, Lethonia, University Library of Debrecen, Hungary, Library of Medicine University of Cluj, Romania, the National Council of Student Organization and the Ministry of Education in Moldova. The project will be implemented over three years and will contribute to the diversification and modernization of information services for higher education quality.*

În perioada 10-15 martie 2014, un grup de bibliotecari, reprezentanți ai bibliotecilor universitare din Republica Moldova, participante la Proiectul TEMPUS *Information Services for Improvement Study Quality, MISISQ* au luat parte la lansarea acestui proiect care a avut loc la Biblioteca Universității de Științe Medicale din Kaunas, Lituania (<http://ismuni.lt/en/library/>) – aplicantul proiectului. Partenerii europeni ai bibliotecilor universitare din Moldova sînt Biblioteca Universității Tehnice din Riga, Letonia, Biblioteca Universității din Debrețin, Ungaria, Biblioteca Universității de Medicină din Cluj, România, Consiliul Național al Organizației Studenților din Moldova și Ministerul Educației din Republica Moldova.

Republica Moldova este reprezentată în proiect de Biblioteca Științifică Medicală USMF „Nicolae Testemițanu” – lider național al proiectului, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, Biblioteca Centrală Universitară a Universității de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică Republicană Agricolă a Universității Agrare, Biblioteca Universității Tehnice din Moldova, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice, Biblioteca Universității

Pedagogice „Ion Creangă”.

Realizarea acestui Proiect va contribui la diversificarea și modernizarea serviciilor informaționale pentru un învățământ superior de calitate: crearea unei infrastructuri informaționale comune, asigurarea accesului la resursele informaționale pentru utilizatorii locali și la distanță, crearea repozitoriilor electronice instituționale, susținerea procesului de e-learning, instruire și cercetare științifică a studenților și cadrelor didactice; promovarea culturii informației pentru asigurarea utilizării eficiente a resurselor informaționale pe plan național și internațional.

Proiectul este preconizat pentru 3 ani. Primul an presupune alegerea, procurarea și implementarea software specializat de bibliotecă, procurarea serverului și constituirea rețelei. Anul al doilea prevede crearea repozitoriilor instituționale și al treilea an este consacrat culturii informației.

În cadrul întrunirii doamna Meile Kretaviciene, coordonatorul Proiectului, a stipulat sarcinile imediate și de perspectivă ale partenerilor Proiectului Modern Information Services for Improvement Study Quality (MISISQ), regulile și principiile ce țin de gestionarea acestuia.

Daiva Jurksaitiene, șef Serviciul Informatizare a aceleiași biblioteci, a trecut în revistă cele mai performante și apreciate softuri specializate de bibliotecă, utilizate și activ promovate la nivel european. Pentru unul din aceste softuri va trebui să opteze bibliotecarii universitari din Moldova.

Liubovi Karnaeva, directorul Bibliotecii Științifice Medicale USMF „Nicolae Testemițanu”, coordonatoarea Proiectului din partea Moldovei, a prezentat cele mai relevante informații privind activitatea bibliotecilor – participante la proiect din partea Moldovei, care vor beneficia de oportunitățile oferite de acest Proiect.

Silvia Ciubrei, director-adjunct la Biblioteca Științifică a USMF „Nicolae Tes-

temițanu", a reiterat necesitățile și cerințele bibliotecilor universitare din Moldova vis-a-vis de un software specializat de bibliotecă.

În vederea asigurării bunului mers al Proiectului, a fost determinată componența a câtorva grupuri de lucru: managerial, de alegere și implementare a software, de creare a repozitoriilor instituționale, de formare a culturii informației și de diseminare a Proiectului, în componența cărora au fost incluși și bibliotecarii din Moldova.

Programul vizitei a inclus și o excursie prin spațiile Bibliotecii, care a impresionat participanții prin sediul neordinar, construit, cu precădere, din pereți de sticlă, fiind asigurată o totală transparență, inclusiv și a biroului directorului. Deschiderea oficială a noului sediu a avut loc pe 6 martie 2007. Clădirea, așezată pe 4 niveluri, asigură 344 locuri de muncă pentru cititori, 39 de locuri de muncă pentru bibliotecari, clasă de calculatoare de 56 de locuri de muncă, clasă multimedia, de formare a utilizatorilor, săli pentru conferințe și seminarii, lift pentru programul Virtual Personal Network (VPN), oferind cititorilor posibilitatea de a se conecta la bazele de date abonate și propuse în rețeaua de calculatoare LUHS.

În topul realizat de Webometrics, Universitatea de Medicină din Kaunas se află printre primele 10 cele mai bune instituții de învățămînt superior din Lituania, iar Biblioteca acesteia este una dintre cele mai importante biblioteci din țările baltice. Serviciile de informare pentru utilizatorii locali și la distanță sînt furnizate non-stop, Biblioteca asigură acces la dispozitive mobile, cursuri educaționale, etc. Biblioteca Universității din Kaunas este implicată în numeroase proiecte naționale și internaționale în cadrul programelor Fondului Social al UE, programului de parteneriat Nordic - Baltic, Tempus - Phare, Nordinfo, etc.

Oportunități moderne

Personalul Bibliotecii este lider în proiecte naționale de modernizare a bibliotecilor pentru punerea în aplicare a SIB în universitățile lituaniene, implementarea sistemelor RF1D, instruirea bibliotecarilor și utilizatorilor cu privire la cultura informației. Această experiență le asigură rolul de experți și consilieri pentru modernizarea bibliotecilor universitare din Republica Moldova, crearea de e - Library, e - depozite instituționale, organizarea serviciilor de informare a comunității academice, organizarea cursurilor de întreținere și de lucru în SIB pentru personalul de bibliotecă și regăsirea informațiilor de către utilizatorii bibliotecii.

Experiența și cunoștințele partenerilor din Lituania vor ajuta bibliotecile universitare din Republica Moldova să atingă mai repede nivelul european preconizat.

Preluare din revista *BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md*, nr.1, 2014 http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/2014-1/caunas.PDF